

ХАДИСЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Абдулпаизова Нилуфар
Студентка 2-курса Тер ГПИ
Якубова У.Ш.

Преподаватель ТерГПИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241411>

Аннотация: В данной статье рассматриваются хадисы об образовании и объясняется их значение, их роль в педагогике, образовательное значение хадисов является актуальным вопросом на сегодняшний день.

Ключевые слова: знание, хадис, великая награда, изучения, обязанность, наука, сокровищница.

Знание в исламе очень важно изучать науку, усваивать и продвигаться в знаниях. Коран и хадисы содержат множество учений о науке.

Говоря о хадисах, мы не будем останавливаться на их истории и миссии. Известно, что во времена Пророка Мухаммеда все конфликты разрешались людьми в соответствии с Кораном. После его смерти мусульманская община и различные народы этой страны столкнулись с большими трудностями в решении различных вопросов и проблем. Тогда те, кто не нашел ответов на некоторые проблемы в Коране, вспомнили слова Пророка, его обычаи и способы решения некоторых проблем и начали выносить суждения на их основе. Таким образом возросла потребность и внимание к хадисам (информациям о словах, привычках, действиях пророка), были созданы различные сборники хадисов.

Пророк Мухаммад (с.а.в) сказал: “Кто приобщает себя к новым познаниям, для того Аллах облегчает путь в райскую обитель. Воистину, ангелы расстилают свои крылья, выказывая довольство им. За учёного человека молится все живое на небесах и земле, даже рыбы в море! Преимущество учёного (‘алим) перед поклоняющимся (‘абид) подобно преимуществу луны пред остальными светилами. Воистину, учёные-наследники пророков . Последние не оставляли после себя золота или серебра, они завещали знания! И кто сможет приобщить себя к ним , тот станет обладателем огромного богатства!” Этот хадис указывает на то, что Аллах облегчит путь к знанию, что это знание, будь то мировое или религиозное , является для него великой наградой , ведёт человека к раю. Изучение науки в исламе, прежде всего, является обязанностью каждого мусульманина. Об этом ясно сказано в хадисе пророка Мухаммада (с.а.в) : “ Поиск знаний является обязанностью для каждого мусульманина и мусульманки “ . Этот хадис даже в Бухаре медресе Мирзо Улугбека на портале последнего сохранились надписи. Хадис показывает, что получение знаний обязательно для нас, потому что наука побуждает человека идти по правильному пути, не сбиваться с него , придаёт ему смысл жизни. Педагогический потенциал ислама огромен. Он воспитывает совесть, справедливость, честность, ответственность, доброту. Кроме того, науку нужно не только изучать, но и практиковать. “Обладатель знания- это тот кто учил, изучал и следовал ему “,- в этом хадисе говорится, что вы должны не только обучать науке других , но и сами следовать полученному знанию. Пророк Мухаммад (с.а.в) того, кто сам познал науку и научил других, - тех, кто уподобил себе землю, впитавшую в себя воду, а затем вырастившую много травы . И тех , кто не обращал внимания на науку, сравнивали с равниной , которая несмотря на обильные дожди , не собирает воду и не выращивает урожай. По правде говоря, изучающий науку- это тот

человек, который нужен всем, и от него всегда будет исходить выгода для окружающих. Но невнимательный человек, не интересующийся наукой, не пойдёт ни на пользу себе, ни на пользу окружающим.

В другом хадисе Пророк Мухаммад (с.а.в) благословляет: “Знание- это сокровищница, ключи от которой вопросы. Вы спрашивайте, поистине, в этом польза для четверых: спрашивающему, учёному, слушающему и любящему их всех”. Этот хадис призывает нас идти к знанию, ничего не опасаясь, утверждая, что мы можем получить награду, даже если подружимся с учёным человеком.

Заметим, что многие разлады, войны и конфликты, происходящие в мире, вызваны незнанием, невежеством. Действия некоторых малоземельных людей, считающих себя осведомленными, влекут за собой печальные последствия. Наука также необходима для того, чтобы не полагаться на ложные призывы сил, которые под видом религии пытаются насильно внедрить в умы молодёжи свои идеи, пропагандируя идеи, совершенно чуждые блаженному исламу.

Труды многих среднеазиатских мыслителей: Аль-Фараби, Яссави, учёных эпохи Мусульманского Ренессанса, посвящённые вопросам духовно- нравственного развития и совершенствования человека, в основе своей опирались на священные аяты, суры и хадисы, в которых воспитание является важнейшим делом родителей, общества, государства.

На самом деле наука- самый верный путь к счастью. Наш главная задача – достичь ценности условий, которые создаются для нас в нашей стране, и стать в будущем совершенным человеком, который будет думать в интересах народа.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Блейх Н.О. Применение педагогических идей ислама в воспитательной практике современной школы.// Педагогика и психология образования. 2017.№4
2. Мардиева Ю. Место хадистов в восточной педагогике (на примере Имама Исмаила аль-Бухари) international scientific research conference”
3. Куронов М. Ўзбекистон умумтаълим ўрта мактабларида миллий тарбиянинг илмий - педагогик асослари. // Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун такдим этилган диссертация. - Тошкент, 1998. - 202 б.
4. Учебное пособие “Этика и технология приобретения знаний”